

Гутник С.А.

СЕТЬ ДРЕВНИХ ДОРОГ ЮГО-ЗАПАДА ГОРНОГО КРЫМА

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье представлена сеть древних дорог на территории, ограниченной с северо-востока р. Черная и хребтом Трапан-Баир, построенная по результатам натурных пеших обследований, проведенных автором. Критерии выбора дорог: заложение между древними поселениями; укреплениями храмовыми комплексами; мощение камнем; наличие подрубок рельефа и крепид; присутствие на старых картах Крыма. Уточнены трассы по GPS-координатам и проведена фотофиксация наиболее важных участков. Дороги разделены на основные и второстепенные. Предложена система нумерации участков дорог.

Abstract. The article presents a network of ancient roads in the territory bounded from the northeast by the Chernaya River and the Trapan-Bair Ridge, constructed based on the results of on-site foot surveys conducted by the author. Criteria for selecting roads: location between ancient settlements; fortifications of temple complexes; stone paving; presence of relief undercuts and crepid; presence on old maps of Crimea. The routes were specified using GPS coordinates and photo recording of the most important sections was carried out. The roads are divided into main and secondary. A system for numbering road sections is proposed.

Ключевые слова: древние дороги, Горный Крым, дороги Херсонес-Харакс, маршруты дорог, виды древних дорог, нумерация древних дорог, античность, средневековье.

Keywords: ancient roads, Mountainous Crimea, roads Chersonesos-Kharaks, road routes, types of ancient roads, numbering of ancient roads, antiquity, Middle Ages.

Горный Крым, особенно внутренняя гряда и долины в понижениях рельефа, характеризуется рядом благоприятных природных факторов и всегда был удобной территорией для жизнедеятельности человека. В результате этого, здесь особенно велика плотность древних поселений, оборонительных сооружений, культовых объектов. Их связывала сеть дорог и троп, которые служили также транзитными маршрутами товарного обмена и перемещения войск между севером и северо-западом Крыма и южным берегом.

Древние дороги отдельных регионов Крыма исследованы и описаны, в т.ч. с составлением карт. В частности, это северо-западный Крым (Филиппенко-Коринфский А.А., [1]), Керченский полуостров (Зубарев В.Г. и соавторы, [2]). Идентификации древних дорог в этих частях полуострова способствуют спокойный рельеф и транспортная доступность. Сложный рельеф внутренней и особенно главной гряды Крымских гор с большими перепадами высот и наличием труднодоступных участков затрудняют всестороннее исследование густой сети древних коммуникаций. В большой степени это относится к юго-западной части Горного Крыма.

Важный сопутствующий фактор таких исследований - возможность выявления новых археологических объектов, расположенных вблизи дорог: как поселений и укреплений, так и элементов транспортной инфраструктуры (дозорные посты, места отдыха и т.п.). Методология получения такой информации проанализирована Тимофеевым А.Н. в [3] и может быть применена к дорогам

Горного Крыма. Важным аспектом исследования древних дорог является их охрана и отнесение к объектам культурного наследия. Принципы этой работы рассмотрены в [4].

Нами предпринята попытка составления схемы сети древних дорог на территории юго-западного Крыма в пределах, в основном, административных границ г. Севастополя, ограниченной с северо-востока р. Черная и хребтом Трапан-Баир (по линии Инкерман - пер. Эски-Богаз). Метод исследований - натурные наблюдения при пешем обследовании дорог, соответствующих следующим критериям: 1) заложение между выявленными археологическими объектами; 2) твердое покрытие (мощение камнем, скальное основание); 3) наличие крепид и подрубок на крутом рельефе; 4) присутствие на старых картах конца XVIII - начала XX вв. При обследовании возник ряд проблем: неточное представление трасс дорог на старых и современных картах; трудная "читаемость" на местности отдельных участков вследствие длительных периодов неиспользования некоторых дорог (в частности - дорог между селами Алсу и Широкое), влияния природных и антропогенных факторов; некоторые дороги оказались вовсе непредставленными на каких-либо картах и их трассы полностью определялись в ходе обследования.

Всего за период 2020-2024 гг. было пройдено и обследовано около 320 км дорог в рассматриваемом регионе. На общем протяжении около 250 км дороги соответствовали вышеприведенным критериям. Трассы уточнены по GPS-координатам, проведена фотофиксация наиболее интересных участков (общие виды; тип и состояние крепид; колеи от транспорта; источники воды; остатки, вероятно, элементов инфраструктуры). Одновременно проведены измерения ширины дорог: включая крепиды и само полотно, а также уклонов на некоторых крутых участках. Эти измерения выполнены без каких-либо нарушений поверхности, по видимым элементам крепид и полотна. В результате на цифровую карту [Maps.me](https://www.maps.me) нанесена сеть отметок, соответствующих поворотам и другим характерным точкам. По этим отметкам и корректно обозначенным на современных картах участкам построена генерализованная схема сети дорог в масштабе 1:50000 (рис. 1). Оценка периодов строительства и эксплуатации, а также "авторства" дорог в задачи данного исследования не входила, поэтому на картооснове и при описании дорог принята современная топонимика всех объектов.

Рис.1. Схема сети древних дорог юго-запада Горного Крыма

На рис. 2 представлены типичные по современному состоянию виды некоторых участков дорог.

а)

б)

в)

Рис. 2. Современное состояние некоторых участков дороги с. Морозовка - с. Широкое:

а) пологий участок у бывшего лагеря Алсу-2; б) заброшенный участок в балке Темная; в) перед пер. Кучук-Тюз.

Анализ сети дорог показывает, что они заложены с общим доминирующим направлением "северо-запад - юго-восток", начинаются либо проходят через крупные узловые пункты: г. Балаклава, села Родниковое и Гончарное в Варнутской

долине (более подробно описаны в [5]), села Орлиное и Подгорное в Байдарской долине, села Морозовка, Озерное и Родниковое, тяготеющие к р. Черная. Другие, более мелкие узловые пункты - это, в основном, перевалы между долинами и понижениями рельефа, а также перед спусками с гор на южный берег: Байдарский, Шайтан-Мердвень и Эски-Богаз (наиболее удобный для колесного транспорта).

По заложению через узловые пункты, ширине и уклонам дороги можно разделить на две категории:

- основные - проходящие через несколько узловых пунктов с трассами в доминирующем направлении "Балаклава (Инкерман) - перевалы Шайтан-Мердвень и Эски-Богаз, а также дорога рокадного типа от с. Резервного по гребню "Калафатлар - Кокия-Бель - пер. Перовский". Ширина этих дорог составляет 2,8 - 3,2 м, местами до 3,8 м (на участке у с. Морозовка со стороны с. Черноречье);

- второстепенные - ответвления от основных, связи между ними, подъезды к отдельным укреплениям, храмам. Ширина таких дорог - 2,4 - 2,6 м, мощение более мелким камнем и на менее прочном основании с просадками и смещением на склоне. Часть второстепенных дорог, вероятно, могла использоваться для отгонного скотоводства: дороги от сел Подгорное и Родниковое через горы Хазанджик и Кара-Даг на яйлу.

Основные дороги лучше "вписаны" в рельеф и имеют меньшие уклоны, большинство из них лучше сохранились. Некоторые, в частности от Балаклавы до Варнутской долины, от с. Родниковое до г. Спирады принято называть "римскими" (*via militaris*).

На схеме рис.1 некоторые участки показаны как наиболее вероятные между сохранившимися и оказавшимися под более поздними покрытиями (например, асфальтобетон на хребте Кокия-Бель), на урбанизированных и сельскохозяйственных территориях (вблизи сел Орлиное, Подгорное), либо затоплены (дно Чернореченского водохранилища, присутствуют на карте "верстовка" конца XIX в., [6]).

Часть потенциально соответствующих заданным критериям древних дорог нами пока не обследована: дороги южнее с. Гончарное к хребту Кокия-Бель, вокруг с. Тыловое, в районе г. Бююк-Синор и некоторые другие.

Представление результатов измерений конструктивных элементов дорог, описание их современного состояния и других характеристик требуют обозначения участков. Такое обозначение может быть построено на нумерации крайних точек участков: начала и конца дороги, прохода через поселения и перевалы, пересечений, примыканий к другим дорогам. По-нашему мнению, это можно сделать при помощи буквенных обозначений крупных и мелких узлов дорожной сети и цифровых - ответвлений и пересечений. Предлагается такая схема обозначений:

Крупные узловые точки - поселения: А - г. Балаклава, В - с. Морозовка, С - с. Широкое, D - с. Резервное, Е - с. Гончарное, F - с. Орлиное, G - с. Подгорное, H - с. Родниковое.

Другие узловые точки: а - с. Оборонное, b - пер. в верховьях балки Микро-Мале, d - пер. у г. Кокия-Бель, e - пер. Перовский, f - пер. Беш-Йоль, g - пер. Чирка-Богаз, h - пер. Кучук-Тюз, i - пер. Карбанных-Каясы, j - пер. Байдарские Ворота, k - пер. Шайтан-Мердвень, m - пер. Эски-Богаз, n - с. Озерное (г. Френк-Даг).

Ответвления, примыкания и пересечения дорог - натуральный ряд арабских чисел. На рис. 3 представлен фрагмент схемы дорог с предлагаемыми обозначениями. Так, например, участок Календской тропы от пер. Шайтан-Мердвень до пересечения с дорогой от г. Хазанджик - k-28, участок Капуркайской

тропы от с. Родниковое до родника Ешил-Чокрак - Н-30-31. Вероятно, предлагаемый принцип обозначения требует дальнейшей проработки и совершенствования.

Рис. 3. Фрагмент схемы с нумерацией участков дорог

На основании изложенных результатов исследования можно сделать следующие выводы:

1. Юго-западная часть Горного Крыма покрыта густой сетью древних дорог общей протяженностью не менее 250 км. Их можно разделить по функциональному и конструктивному признакам на основные и второстепенные.
2. В дорожной сети вследствие урбанизации, производственной деятельности и других факторов присутствуют "пробелы": не сохранившиеся, но вероятные участки трасс.
3. Для идентификации отдельных участков дорог может быть использована предлагаемая буквенно-цифровая индикация узловых пунктов и пересечений.
4. Требуются исследования для определения периодов строительства и эксплуатации дорог, а также элементов транспортной инфраструктуры.
5. Необходимо дообследование некоторых территорий с дорогами, потенциально соответствующих принятым критериям древних дорог.

Источники и литература:

1. К вопросу о древних дорожных коммуникациях Северо-западного Крыма. Филиппенко-Коринфский А.А. Западная Таврида в истории и культуре древнего и

средневекового Средиземноморья. Материалы IV научно-практической конференции. Симферополь, 2022.

2. Зубарев В.Г., Смекалов С.А., Ярцев С.В. Основные дороги Европейского Боспора в римский период. Боспорские исследования, вып. 36, 2018г. КФУ им. Вернадского, 2018, с. 100-114.

3. Использование дорог как источник информации при проведении археологических исследований. Тимофеев А.Н. Международный научный журнал "Символ науки", № 7/2015.

4. Тимофеев А.Н. Историко-культурное значение и правовые аспекты охраны древних дорог. Журнал Белорусского государственного университета. Экология, 2022.- с. 4-13.

5. Гутник С.А. Оценка сухопутных маршрутов из Херсонеса в Харакс с учетом условий передвижения /С.А. Гутник// Ломоносовские чтения - 2020: Материалы ежегодной научной конференции МГУ, Севастополь, /Под ред. О.А. Шпырко.-Севастополь: филиал МГУ, 2020.- с. 108-109.

6. Верстовая карта Крыма, конец XIX в. [Электронный источник] // URL: <https://www.archmap.ru/1890/1890.htm>